

TOPONIMLARDAN GEOGRAFIYA TA'LIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MANBA SIFATIDA FOYDALANISH

Samatova Lola Botirovna

Samarqand viloyati, Past Darğom tumani 57-maktab geografiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7479600>

Annotatsiya. Maqolada maktablarda geografiya fanini o'qitish jarayonida toponimik ma'lumotlar va geografik terminlardan foydalanishga qaratilgan bo'lib, unda geografiya, toponimika va terminshunoslikning umumiy aloqadorligi, geografiya darslarida toponimik ma'lumotlardan foydalanish, toponimik o'yinlarni tashkil etish, o'lka toponimlari va xalq tabiiy geografik terminlarini o'rganish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: toponimika, toponim, toponimist, atama, termin, xalq tabiiy geografik terminlari, toponimik o'yinlar, nomlar zanjiri.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПОНИМОВ КАК РЕСУРС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ

Аннотация. В статье основное внимание уделяется использованию топонимической информации и географических терминов в процессе обучения географии в школе, в том числе общей взаимосвязи географии, топонимики и терминологии, использованию топонимической информации на уроках географии, организации топонимических игр, топонимов страны. освещены народные природно-географические термины.

Ключевые слова: топонимика, топоним, топонимист, термин, термин, народные природно-географические термины, топонимические игры, именная цепочка.

USING TOPONAMES AS A RESOURCE FOR INCREASING THE EFFECTIVENESS OF GEOGRAPHY TEACHING

Abstract. The article focuses on the use of toponymic information and geographical terms in the process of teaching geography in schools, including the general relationship of geography, toponymy and terminology, the use of toponymic information in geography lessons, organization of toponymic games, toponyms of the country and the issues of studying natural geographical terms of the people are covered.

Key words: toponymy, toponym, toponymist, term, term, folk natural geographical terms, toponymic games, chain of names.

Geografik nom – jamiyatdagi real voqeilikni ifoda etib, geografik obyektning biror xususiyatini o'zida mujassam etishidan tashqari, u jamiyat manfaatlari uchun xizmat qiladi. Geografik nomlar kishilik jamiyati taraqqiyotining dastlabki bosqichida ijtimoiy ehtiyoj tufayli paydo bo'lgan va jamiyatda davrlar davomida sodir bo'layotgan turli (siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy, fan taraqqiyoti) o'zgarishlarni o'zida aks etib borgan va bu jarayon uzluksiz davom etadi. Har bir geografik nomda muayyan ma'no va mazmun yashiringan bo'lib, ularni o'rganish har bir kishida o'tgan ajdodlariga nisbatan faxr va g'urur hissini uyg'otib, vatanparvarlik tuyg'usini shakllantiradi. Geografik obyektlar nomi zamirida xalq hayoti, tarixi, tili va boshqa ko'plab sirlarni asrayotgan ma'naviy ozuqa manbayidir. Toponimlar ma'nosini izohlash, geografik obyektning o'ziga xos xususiyatlari haqida qo'shimcha ma'lumot beradi va o'quvchilar bilimlarini mustahkamlaydi. Ma'lumki, geografik nomlar turli tarixiy sharoitlar va tillar takomilining mahsuli hisoblanadi. Toponimist olimlar, Yer sayyorasini anglash hamda Buyuk geografik kashfiyotlar tarixini organish bevosita toponimika bilan chambarchas bog'liq deb hisoblashadi. Joy nomlari barcha zamonlarda atrof-muhitni muhofazasi uchun muayyan darajada xizmat qilgan. Ba'zan, qo'yilgan nom shu joyni asrab-avaylashga, uni muqaddas bilishga, ilohiylashtirishga sabab bo'lgan. Bunday nomlar o'zida mahalliy xalqning ma'naviy dunyosini aks ettirgan, ular yordamida tabiat komponentlari – tuproq, suv, havo, hududning o'simlik va hayvonot dunyosi muhofaza qilingan. Natijada tabiiy boyliklardan oqilona va tejimli

foydalanishga, xalqlarning tinch va osuda yashashi hamda aholi maskanlarini toza va obod bo'lishiga xizmat qilgan. Xalq huquqiy muhofaza usulini qo'llab, joy nomlari yordamida ona tabiatdagi biologik xilma-xillikni saqlab qolishga, uni asrabavvaylashga harakat qilgan. Bunday toponimlar manzilni aniq belgilab turishidan tashqari aholida yuksak etnoekologik madaniyatni shakllanishiga ham xizmat qilgan. Shu boisdan bugungi XXI asrda ham geografik bilimlarning toponimik bilimlar orqali puxta egallanishi o'quvchi-yoshlarda o'ziga xos etnoekologik madaniyatni ham tarkib toptiradi. Shimoliy Amerika toponimlari materik tabiati o'ziga xos va bu geografik joy nomlarida ham aks etgan. Ularning ayrimlarini izohlaymiz: Ajal (O'lim) vodiysi – Shimoliy Amerikaning eng past nuqtasi (dengiz sathidan –86 m pastda joylashgan), shuningdek g'arbiy yarimsharning eng issiq joylaridan biri. 1849-yili bir guruh oltin izlovchilar suvsizlikdan halok bo'lishgan, shuning uchun vodiy shunday atalgan. Alyaska – Shimoliy Amerikadagi yarimorol va shtat nomi. Aleut tilida “katta yer” degan ma'noni beradi. Amerika – qit'a, H.Hasanov ta'biri bilan aytganda dunyo xaritasidagi eng chalkash, xato nom. Chunki qit'ani mahalliy xalq bunday atamagan. X.Kolumb Hindistonga borish maqsadida 1492-yili shu yerlarga kelib qolib, hatto bu yerlarni Hindiston (Vest-Indiya) deb atagan. Lekin undan avval normannlar va boshqa sayyohlar, savdogarlar bu yerlarga borib turishgan. Amerika nomi Amerigo Vespuchchi nomi bilan bog'liq. U Janubiy Amerikaning shimoli-sharqiy va sharqiy sohillarini o'rgangan va 32 betdan iborat maktubida noma'lum yerlarga borganligini yozadi. 1507-yili nemis kartografi Valdzemyuller o'z xaritasiga bu yerlarni “Amerigo yerlari” (“Amerigo Vespuchchi tilgan olgan yerlar” ma'nosida) deb yozib qo'yadi. Shu bilan butun qit'a nomi Amerika bo'lib ketgan. Amerika qit'asi Shimoliy va Janubiy Amerika materiklaridan iborat. Antil orollari – Markaziy Amerikadagi Katta va Kichik Antil orollari. Ispancha antiqarshi, illas – orollar, ya'ni “Atlantika okeanining narigi tomonidagi orollar” degan ma'noda. Avliyo Lavrentiy daryosi – Shimoliy Amerikadagi daryo.

Buyuk ko'llardan oqib chiqib shu nom bilan ataluvchi ko'rfazga quyiladi. Bu nom Avliyo Lavrentiyga bag'ishlangan katoliklar bayrami kunida berilganligi uchun shunday atalgan. Dominika – Karib dengizidagi orol va davlat, X.Kolumb tomonidan 1493-yili 3-noyabr, yakshanba kuni kashf etilgan. Shuning uchun ispancha Dominika-“yakshanba” deb atalgan. Florida – Shimoliy Amerikadagi yarim orol va shtat nomi. 1513- yili Xuan Ponse de Leon boshchiligidagi ispan ekspeditsiyasi katoliklarning “gul Pasxa” bayrami kuni ilk qadam qo'ygan. Shuning uchun ispancha Florida– “guliston”, “ko'kalamzor” deb atalgan. Golfstrim – Atlantika okeanidagi iliq oqim. Inglizcha guls-“qo'litiq”, stream – “oqim” so'zlaridan olingan bo'lib, «qo'litiqdan chiquvchi oqim» ma'nosidadir. Ushbu nomni 1772-yili amerikalik olim B.Franklin taklif etgan. Gudzon ko'rfazi (qo'litiq'i) – Shimoliy Muz okeanida, Kanada qirg'oqlaridagi ko'rfaz. Ingliz dengizchisi Genri Gudzon tomonidan 1610-yilda kashf etilgan va uning nomiga shunday atalgan. KanadaShimoliy Amerikadagi davlat. Mahalliy indeyeslar «to'p-to'p chayla», «ovul»ni kanata deb atashadi. Fransuz kolonistlari shu yerdagi dastlabki qishlog'ini Kanata (Kanada) deb nomlashgan. Keyinchalik ushbu nom kichik hududga, so'ngra butun mamlakatga yoyilgan. Karib dengizi – Markaziy Amerikadagi dengiz. Indeyeslarning karib qabilasi nomidan olingan. Kolumbiya – AQSH va Kanadaning g'arbidagi daryo. Daryoning quyilish qismini 1792-yili amerikalik sayyoh Robet Grey kashf etgan va “Kolumbiya” kemasining nomiga daryoni shunday atagan. Missuri – Missisipining o'ng irmog'i, AQSH hududidan oqib o'tadi. Hindu qabilalari tilida Missuri – “katta loyqa suv”, “daryo” demakdir. Tabiatan ham shunday: daryo suvi loyqa bo'lib, Missisipining tiniq suvlari qo'shilib, Meksika ko'rfaziga borib quyiladi. Missisipi – AQSHdagi eng yirik daryolaridan biri. Hindular tilida missi – “ulug'", sipi – “daryo”, ya'ni “ulug'", “katta daryo” degani. Niagara – Shimoliy Amerikadagi sharshara. Buyuk ko'llardagi Eri va Ontario ko'llari oralig'ida joylashgan. Indeyes tilida neaggaron – “guldiros oqim” degan so'z. Nyufaunlend – Shimoliy Amerikaning Atlantika qirg'oqlaridagi oroli. 1497-yili Jon Kabot boshchiligidagi ingliz ekspeditsiyasi kashf etgan. Inglizcha “Yangi topilgan yer” degan ma'noni beradi. Ottava –shahar, Kanada poytaxti. Shaharga 1827-yilda asos solingan,

1854-yildan Ottava deb nomlanadi. Ottava shu nom bilan ataluvchi daryo bo'yida yashaydigan indeyeslar qabilasi nomi bo'lib, shahar shu daryo bo'yida joylashganligi uchun Ottava deyilgan. Panama Markaziy Amerikadagi davlat va kanal. Panama shahri nomidan olingan va mahalliy indeyeslar tilida «baliqqa boy joy» ma'nosini beradi. Rio-Grande – AQSH bilan Meksika chegarasidagi daryo. To'liq nomi Rio-Grande del-Norte bo'lib, ispancha rio – “daryo” grande – “katta”, norte – “shimol”, ya'ni “Shimoliy katta daryo” demakdir. Meksikada Rio-Bravo del Norte – “Shimoliy burqiragan daryo” deb ataladi. Sargosso dengizi – Atlantika okeanining Shimoliy Amerika qirg'oqlaridagi dengiz. Portugalcha sargaso – “uzum”, ya'ni pufaksimondan degan so'z. Dengiz shunday suvo'tlar bilan qalin qoplangan. Vashington – shahar, AQSH poytaxti. Shaharga 1791-yili asos solingan va AQSHning birinchi prezidenti Jorj Vashington (1732-1799 y) nomiga qo'yilgan. AQSHda Vashington nomi bilan bog'liq yana yuzlab nomlar bor. Janubiy Amerika toponimlari materik tabiati o'ziga xos va bu geografik joy nomlarida ham aks etgan. Ularning ayrimlarini izohlaymiz: And – Janubiy Amerikadagi tog' sistemasi. Mahalliy indeyeslar tilida ant-“mis” degan so'z. Haqiqatdan ham bu yerlarda qadimdan mis konlari ma'lum bo'lgan. Argentina – Janubiy Amerikaning janubi-sharqidagi davlat. Hozirgi Argentina va uning atrofidagi yerlar XVI asr boshlaridan XVIII va XIX asr boshlarigacha Ispaniya qo'l ostidagi La-Plata mustamlaka yerlari hisoblangan. Ispan bosqinchilari mahalliy xalq-indeyeslar qo'lida kumushsimon buyumlar ko'rganlar va ular dastlab kelib to'xtagan daryoni La-Plata (“kumushli”) deb ataganlar. 1826- yildagi ozodlikdan so'ng mustaqil Argentina Federativ Respublikasi tashkil etildi. Argentina lotincha “argentum”-kumush degan ma'noni beradi. Braziliya – Janubiy Amerikadagi davlat. Brazil daraxti nomidan olingan. Daraxtdan bo'yoq uchun ishlatiladigan suyuqlik olinadi va bu xomashyo mustamlakachilikning dastlabki yillarida asosiy eksport mahsuloti bo'lgan. Shuning uchun ushbu daraxt nomi davlat nomiga o'tgan. Dreyk bo'g'izi – dunyodagi eng keng bo'g'iz, Olovli Yer va Janubiy Shetlandiya orollari oralig'ida. 1578-yili ingliz admirali, qaroqchi Fransis Dreyk nomiga qo'yilgan bo'lib, u Magellan bo'g'ozi orqali suzib o'tib, Tinch okeanga o'tganida kuchli bo'ronga duch kelib, ushbu bo'g'ozi shimoliy qismiga kelib qolgan. Dreyk bo'g'ozi nomi Antarktida materigi kashf etilgandan so'ng Olovli Yer oroli Janubiy Amerika materigining bir qismi emas, balki alohida orollar ekanligi isbotlangandan so'ng paydo bo'lgan. Ekvador – Janubiy Amerikadagi davlat. Miloddan avvalgi I ming yillikda mahalliy indeyeslarning kutu qabilasi Kutu davlatini barpo etishgan. XVI asrdan bu yerlarni ispanlar bosib ola boshlashgan. 1830-yilda esa mustaqil davlat barpo etilib, uni Ekvador deb nomlashgan. Mamlakat hududining shimolidan – Kito shahri yaqinidan ekvator chizig'i kesib o'tganligidan shunday atalgan. Galapagos – orollar to'dasi, Janubiy Amerikaning g'arbida, ekvator yonida joylashgan. Ispancha galapago- “toshbaqa” degani, orollarda ulkan toshbaqalar yashaydi, shuning uchun shunday nomlangan. Gayana – davlat, Janubiy Amerikaning shimoliy-sharqiy qismida joylashgan. Mahalliy indeyeslar tilida Gayana – “suvli o'lka”, degan ma'noni bildiradi. Golfstrim – Atlantika okeanidagi iliq oqim. Inglizcha guls- «qo'ltiq», stream-«oqim» so'zlaridan olingan bo'lib, «qo'ltiqdan chiquvchi oqim» ma'nosidadir. Ushbu nomni 1772-yili amerikalik olim B.Franklin taklif etgan. Gorn burni – Janubiy Amerikaning eng janubiy chekka nuqtasi, Olovli Yer orolida joylashgan. 1616-yilda golland sayyohlari V.Sxouten va YA.Lemprlar kashf etgan. V.Sxoutenning ona shahri Gorn (Gollandiyada) nomiga shunday atalgan. Nikaragua – Markaziy Amerikadagi davlat. Tinch okean sohilida yashaydigan nikaragua degan indeyes qabilasi nomi bilan atalgan. Orinoko – Venesuela va Kolumbiyadagi daryo. Hindularning tamanuk qabilasi tilida “katta daryo” degani. Pampa – Janubiy Amerikadagi dasht zonasi. Indeyeslar tilida “daraxtsiz yer” degan ma'noda. Panama – Markaziy Amerikadagi davlat va kanal. Panama shahri nomidan olingan va mahalliy indeyeslar tilida “baliqqa boy joy” ma'nosini beradi. Paragvay – Janubiy Amerikadagi daryo va davlat. Mahalliy xalq tilida para va gvay har ikkalasi “daryo” ma'nosini bildiradi. Parana – Janubiy Amerikadagi daryo. Mahalliy indeyeslar tilida (para-“daryo”, na-“katta”) “katta daryo” demakdir. Chili – Janubiy Amerikadagi, Tinch okean sohillari bo'ylab chizilgan davlat.

Indeyeslar tilida chili–“sovuq” degan so‘z. And tog‘larining tabiati haqiqatan ham shunday. Toponimik va geografik terminshunoslik ma’lumotlaridan dars davomida foydalanish o‘quvchilarda quyidagi xususiyatlarni shakllantiradi: geografiya faniga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, joy nomlari va tabiat komponentlarining o‘zaro bog‘liqligini (joy nomlariga bog‘liq holatda tabiat komponentlarining xususiyatlarini va aksincha tabiat komponentlarining toponim hosil qilishdagi rolini) anglashadi, hududlarning iqtisodiy-ijtimoiy holatiga doir bilimlar shakllanadi, geografik obyekt haqida aniq tasavvur hosil bo‘ladi, joyning qadimgi geografik holati haqida tasavvur shakllanadi va bugungi kun bilan taqqoslay oladi, joy nomlarini to‘g‘ri yozilishi va tahlil qilinishiga bo‘lgan e’tiborni oshiradi ilmiy dunyoqarash shakllana boradi.

REFERENCES

1. Mirakmalov M.T. Xalq tabiiy geografik terminlari. T.; “Fan va texnologiya nashriyoti”, 2009
2. . Geografiya fani o‘quv dasturi. 2017
3. Mirakmalov M.T. Geografiyada toponimika. T-2008.